

РОСЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА

д.п.н., профессор кафедры Конституционного
и административного права Юридического института
Севастопольского государственного университета
e-mail: mariyair@mail.ru

MARIA I. ROSENKO

PhD, Professor of the Department
of Constitutional and Administrative Law of the Law Institute
of Sevastopol State University
e-mail: mariyair@mail.ru

ПЕРЕГУДОВ ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

студент 3 курса Юридического института
Севастопольского государственного университета

YAROSLAV A. PEREGUDOV

3rd year student of the Law Institute
of Sevastopol State University

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ: СОЦИАЛЬНЫЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

GENETIC CERTIFICATION AS A TOOL FOR PROTECTING THE INSTITUTION OF THE FAMILY AND THE HEALTH OF FUTURE GENERATIONS: SOCIAL AND LEGAL ASPECTS

Аннотация. Институт семьи представляет собой сложную систему, включающую конституционно-правовую основу, социальные ориентиры, нравственный и этический аспекты, политику невмешательства в личную сферу и, одновременно с этим, создание условий для защиты прав и законных интересов граждан во всех сферах жизни. Целью данного исследования является освещение социального и правового аспекта института семьи, в частности, рассмотрены вопросы получения, хранения и использования генетической информации в целях создания благоприятных

Abstract. The institution of the family is a complex system that includes a constitutional and legal framework, social guidelines, moral and ethical aspects, a policy of non-interference in the personal sphere and, at the same time, the creation of conditions for the protection of the rights and legitimate interests of citizens in all spheres of life. The purpose of this study is to highlight the social and steam aspects of the institution of the family the issues of obtaining, storing and using genetic information in order to create favorable conditions

условий для рождения здоровых последующих поколений. Историческое прошлое подчеркивает, что именно семья давала человеку необходимый жизненный базис: потомство, возможность совместного ведения хозяйства, передача жизненного опыта. Реализация основной социальной политики государства в долгосрочной перспективе представляет сложную систему, включающую конституционно-правовую основу, социальные ориентиры, нравственно-этическую сторону, правовую базу концепции личной жизни граждан, политики невмешательства в нее и одновременно созданием условий для основы защиты прав и законных интересов граждан во всех сферах жизнедеятельности. Новый уклад жизни пропагандирует временные и безответственные интимные связи, а также бесконтрольную передачу биологического материала посредством донорства, что породило проблему невольного кровосмешения. Поэтому помимо воспитания в обществе уважения к традиционным семейным ценностям, добровольную процедуру медицинского обследования будущих супругов необходимо перевести в разряд обязательной. Введение биологического паспорта с данными «кодирующей» информации ДНК (наследственные заболевания) может решить проблему здоровья будущих поколений, но одновременно создает угрозу из-за недостаточной правовой защиты генетической информации. Сделан вывод, что биометрические данные являются особым видом персональных данных и для них должен быть установлен специальный порядок правового регулирования.

Ключевые слова: институт семьи, государственная политика, кровосмешение, здоровье нации, безответственность, генетический паспорт, генетическая информация.

for the birth of healthy future generations are considered. The historical past emphasizes that it was the family that gave a person the necessary life basis: offspring, the possibility of joint farming, the transfer of life experience. The implementation of the basis of the state's social policy in the long term is a complex system that includes the constitutional and legal basis, social guidelines, moral and ethical side, the legal basis of the concept of personal life of citizens, the policy of non-interference in it and at the same time creating conditions for the basis of the protection of the rights and legitimate interests of citizens in all spheres of life. Unfortunately, the new way of life promotes temporary and irresponsible intimate relationships, as well as uncontrolled transfer of biological material through donation, which has given rise to the problem of involuntary incest. Therefore, in addition to fostering respect for traditional family values in society, the voluntary procedure of medical examination of future spouses must be transferred to the category of mandatory. The introduction of a biological passport with the data of DNA «coding» information (hereditary diseases) can solve the health problem of future generations, but at the same time poses a threat due to insufficient legal protection of genetic information. It is concluded that biometric data is a special type of personal data and a special procedure of legal regulation should be established for them.

Keywords: family institution, state policy, incest, health of the nation, irresponsibility, genetic passport, genetic information.

ВВЕДЕНИЕ

Сохранение традиционного института семьи, забота о здоровье нации и будущих поколений — основа социальной политики государства в долгосрочной перспективе. Ее реализация представляет сложную систему, включающую конституционно-правовую основу, социальные

ориентиры, нравственно-этическую сторону, правовую базу концепции личной жизни граждан, политики невмешательства в нее и, одновременно, созданием условий для основы защиты прав и законных интересов граждан во всех сферах жизнедеятельности. Таким образом, тема нижеприведенного исследования является актуальной.

Цель исследования — осветить проблемы института семьи, в частности вопросы создания условий для здоровья последующих поколений, получения хранения и использования генетической информации, включая социальный и правовой аспект.

Из исторического прошлого мы знаем, что наш народ прошел через революции и войны, социальное неравенство, голод и нищету, но роль семьи всегда была высока, потому что именно семья давала человеку тот необходимый жизненный базис: потомство, возможность совместного ведения быта, воспитание, передача жизненного опыта от поколения к поколению. Конечно, невозможно не отметить влияние идеологии церкви на институт семьи и её контроль по религиозным канонам, а также контроль со стороны государства: по всем правовым источникам, начиная от «Русской Правды», провозглашалась единственная форма семейного проживания — церковный брак. Разводы, отказы от детей, прелюбодеяние считались грехом, последний имел наказание и в правовом поле. Так, по Уставу Ярослава Мудрого мужчина-изменник наказывался штрафом в пользу церкви, установленным князем, а женщина-изменница изгонялась из семьи¹, по «Судебнику» 1550 года супружеская измена наказывалась смертной казнью². Контроль над институтом семьи со стороны церкви, государства и общественности давал свои положительные результаты: так, в последние годы существования Российская империя по сравнению со странами Запада и Европы имела самый высокий коэффициент зарегистрированных браков, как единственно

приемлемой формы совместного супружеского проживания. В это время страна переживала демографический взрыв: по данным УГВИ МВД и ЦСК МВД ежегодно население России до 1914 года в среднем увеличивалось на 1,7% в год [1].

Возможности и перспективы введения генетического паспорта рассматривает в своем исследовании О. В. Попова, называя такой паспорт индивидуальной базой данных ДНК или — генетическим профилем человека [2]. По сути, в этой базе отражены уникальные генетические особенности индивидуума, его предрасположенность к каким-либо заболеваниям или способность передавать эти заболевания потомству. Этот вывод подтверждает и Брызгалина Е. В., добавляя, что информация об индивидуальных генетических особенностях, выделяет определённого человека среди остальных граждан³.

Что касается введения генетического паспорта в качестве меры воспитания ответственного отношения к институту семьи, то такое нововведение необходимо в первую очередь для людей детородного возраста. Данная мера может решить проблему здоровья будущих поколений, хотя одновременно ставит новые правовые вопросы, в частности, обостряет проблему защиты информации. Акцент на необходимости решения данной проблемы обсуждают исследователи И. М. Рассолов, С. Г. Чубукова, И. В. Микурова [3]. Следует подчеркнуть, что тема данной работы является малоизученной, поэтому требуется продолжение исследований.

¹ См. Оригинал текста Церковного Устава Ярослава Мудрого // ИНФОРМАРУС. URL: <https://информарус/ярослав-мудрый/внутренняя-политика/церковный-устав/оригинал-текста/> (дата обращения: 03.09.2022)

² См. Судебник 1550 г. // Заметки на полях. URL: <http://his95.narod.ru/1550.htm> (дата обращения: 03.09.2022)

³ Брызгалина Е. Биоэтические аспекты генетической паспортизации [Электронный ресурс] / Е. Брызгалина // «Информбюро 20.35»: портал при поддержке Национальной технологической инициативы (НТИ). 2019. URL: <https://ntinews.ru/blog/publications/bioeticheskie-aspekty-geneticheskoy-pasportizatsii.html> (дата обращения: 03.09.2022)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поставленная цель исследования была достигнута при помощи нескольких методов: общенаучный (диалектический, анализ, синтез) и специально юридический (формально-юридический (формально-логический)). Диалектический метод познания, а также анализ и синтез позволили оценить предмет исследования во взаимосвязи с нормами специального законодательства. С помощью формально-юридического метода проанализирована возможность внесения изменений в федеральные законы, посвящённые охране здоровья и соблюдению прав человека. Материалом для исследования послужили научные подходы к использованию понятий «кодирующие» и «некодирующие» участки ДНК.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Понимая всю серьёзность положения, с момента принятия Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР в 1926 году, государство вновь планирует взять под контроль сферу семейно-брачных отношений, возвращая проверенные веками устои традиционной семьи.

Также, как и почти 100 лет назад, конституционно-правовое закрепление института традиционной семьи призвано положительно влиять на дальнейшее развитие нашего государства и его стабильность, на его будущее в виде последующих здоровых поколений, оказывая значительное влияние на социализацию нового члена общества и передавая необходимые семейные ценности. Исправить наметившуюся мировую тенденцию выбора не в пользу традиционной семьи, а в пользу выбора жизни людей детородного возраста под девизом свободной любви, полной безответственности и равнодушия к последствиям такой жизни,

в России призвана была конституционная реформа 2020 года⁴.

Конечно, это зона личной жизни, которую никто и никогда не может контролировать, кроме собственной совести. Однако, где проходит граница этой личной жизни? Когда очередной «ненужный» ребёнок, как результат свободной любви, остаётся в детдоме, или один из родителей остаётся один на один с проблемами обеспечения, воспитания ребёнка, пытается найти и заставить выплачивать уклоняющегося нерадивого родителя алименты, - то вряд ли это можно назвать сферой личной жизни, так как теперь именно общество в лице государства и государственных учреждений решает вопросы защиты и обеспечения нового человека.

В настоящее время в России, как ни парадоксально это звучит, возникает проблема кровосмешения. Казалось бы, все знают, что кровосмешение, как следствие интимных отношений между единокровными братьями и сёстрами, сопровождающихся рождением физически и психически неполноценного потомства, ведет к деградации общества. Сегодня общество вновь реально может столкнуться с причинами, способными пробудить это опасное социальное явление и осложнить жизнь последующих поколений. Доноры спермы, защищённые анонимностью, могут, реализуя свое право на донорство половых клеток, провоцировать рождение детей, которые впоследствии став взрослыми людьми и вступив в брак, могут не догадываться о своём родстве. Ограничение для доноров весьма условны — быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое обследование.

⁴ См. Новый текст Конституции РФ с поправками 2020. URL: <http://duma.gov.ru/news/48953/> (дата обращения: 12.09.2022)

Предотвратить негативные последствия этого явления в будущем, как и проблему установления отцовства (материнства) возможно, благодаря достижениям медицины в области ДНК.

Тем не менее, на сегодняшний день понятия «генетический паспорт» в законодательстве нет. Более того, нет достаточного количества научных исследований, содержащих данное определение. Отсутствие соответствующих формировок в нормативных актах делает решение задачи генетической паспортизации весьма сложной, поскольку, если с медицинско-биологической точки зрения понятно, какая информация должна содержаться в подобном документе, то, неясно, как оформить этот документ и может ли оформление генетических паспортов осуществляться частными лицами.

В какой-то мере проблема защиты данных могла бы решаться исходя из подхода использования «некодирующих» сегментов ДНК, посредством которой можно получить «генетическую подпись» человека, а не информацию о его физиологических, наследственных характеристиках [4]. Однако, в этом случае генетическая информация направлена на идентификацию человека, а не на его изучение. Отпечатки пальцев, используемые полицией и правосудием, касаются только маркеров пола и идентификации, служат для облегчения опознавания и исследований лиц, совершивших определенные преступления.

Что касается «кодирующей» информации ДНК, то целью такого анализа является получение информации о здоровье соответствующего лица (предрасположенность к заболеванию, генетическое уродство). Способ получения такой информации, ее использование, хранение, доступ к ней и распоряжение ею должны быть законодательно урегулированы. Необходимо найти такой способ длительного хранения информации и (или) образцов ДНК, который не приведет к нарушению прав человека.

В качестве одной из мер недопущения кризисного состояния института семьи, предлагается возрождение практики Кодекса РСФСР 1926 года по части осведомленности регистрирующих брак о наличии душевных заболеваний, об имеющемся родстве по прямой восходящей или нисходящей линии, а также между полнородными и не полнородными братьями и сестрами⁵.

Не менее важным вопросам должна стать защита интересов и здоровья второго супруга, а также и потенциального ребёнка, при этом врачебная тайна не будет нарушена, так как результаты обследований, количества браков (зарегистрированных или незарегистрированных), количества детей — будут сообщаться только лицам, вступающим в брак с объяснением о возможном привлечении к юридической ответственности за сокрытие этих сведений.

Согласно данным Пенсионного фонда России, всего в РФ 11,7 млн инвалидов, дети составляют из них 5,6%. Из них 402 тыс. человек — мальчики, 298 тыс. — девочки⁶. Эти показатели растут из года в год. Также количество родов от ВИЧ-инфицированных матерей в РФ ежегодно увеличивается на 13–14 тыс. несмотря на наличие уголовной ответственности за заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией⁷.

Положение ст.15 СК РФ⁸, говорящая о добровольном медицинском обследова-

⁵ См. Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 г. URL: <http://museumreforms.ru/node/13973> (дата обращения: 12.09.2022)

⁶ См. Советник президента России заявила о росте числа детей с инвалидностью // ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/11170585> (дата обращения: 12.09.2022)

⁷ Советник президента России заявила о росте числа детей с инвалидностью // ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/11170585> (дата обращения: 12.09.2022)

⁸ См. СК РФ Статья 15. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. URL: <https://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-II/Glava-3/Statya-15/> (дата обращения: 12.09.2022)

нии брачующихся, рассчитано на людей с определённым моральным уровнем. Исследователи, считают, что данная норма не выполняет той функции, которая на неё возложена, а именно — информированность про состояние здоровья брачующихся, так как незначительная часть людей проходит эту процедуру, что в итоге не решает проблему заключения брака с лицом, страдающим опасным заболеванием. Предлагая обязательность данной медицинской процедуры, они считают необходимым ввести утверждённый Правительством РФ перечень опасных для супружеской жизни заболеваний. Если мы обратимся к зарубежному опыту в данной сфере, то увидим, что во Франции, Молдавии, Узбекистане, некоторых штатах США и в ряде других зарубежных стран процедура медицинского обследования будущих супругов является обязательной [5]. Исландия пошла дальше других и создала генетический реестр всего населения страны. Исландия — маленькая, практически изолированная от мира страна, где чрезвычайно распространены близкородственные браки, что приводит к тяжёлым генетическим нарушениям, поэтому там активно противодействуют данному явлению⁹. Для России с целью осознанного подхода к вопросу о вступлении в брак, созданию семьи, рождению здоровых детей, а также, руководствуясь положениями 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»¹⁰, 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»¹¹ и 242-ФЗ

«О государственной геномной регистрации в РФ»¹², целесообразно более подробно изучить этот опыт.

Обоснования по необходимости введения генетического паспорта, его актуальности, состоятельны. Однако несмотря на то, что сохранение и защита здоровья людей сегодня является залогом здоровья будущих поколений, и составляет важнейшую ценность российского общества, на первое место, как уже отмечалось ранее, выступает проблема защиты данных. Существующий закон о персональных данных эту проблему не решает, т.к. речь будет идти о совершенно новом виде социальной информации, для которой нужен специальный правовой режим.

Особый интерес сегодня представляют генетические исследования и статус генетической информации, вопросы является ли генетическая информация биометрическими персональными данными и какими правовыми нормами она должна регулироваться.

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — носитель генетической информации о человеке, записанной с помощью генетического кода. ДНК Уникальна для каждого живого существа и является своеобразным индивидуальным «отпечатком», позволяющим его идентифицировать.

Молекула ДНК, как отмечают исследователи [6], в дополнении к информации об ее индивидуальности, обладающей свойствами идентификации наследственности, несет информацию не только об ее обладателе, но и о родителях, родственниках, потомках. Давая согласие на обработку своей генетической информации, субъект данных также разрешает доступ к генетической информации своих родственников. Защита же пер-

⁹ Tirrell, M. Iceland's genetic goldmine, and the man behind it [Electronic resource] / M. Tirell // CNBC: Modern Medicine. — 2017. — 6th April. URL: <https://www.cnbc.com/2017/04/06/icelands-genetic-goldmineand-the-man-behind-it.html> (дата обращения: 03.09.2022)

¹⁰ См. 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 12.09.2022)

¹¹ См. 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10944/ (дата обращения: 12.09.2022)

¹² См. 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в РФ». URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/5371.html/> (дата обращения: 12.09.2022)

сональных данных, касается информации о субъекте ее носителя и требует лишь его согласия. На существование угроз хранения в течение длительного времени образцов ДНК при стремительном развитии технологий в сфере генетики и возможным нарушением прав человека посредством вмешательства в частную жизнь гражданина указывается в решении ЕСПЧ¹³.

Как сказано выше, исследования в сфере генетики в России регулируются Федеральными законами. Деятельность по получению и обработке ДНК-информации в случаях, не связанных с раскрытием и расследованием преступлений (вне рамок 242-ФЗ), в настоящее время остается практически не урегулированной [7].

Возможность выявления большого числа потенциальных угроз здоровью на ранних стадиях и определение предрасположенности к определенным заболеваниям ведёт к потрясающим перспективам, однако кроме этических и правовых аспектов нет полной ясности в вопросе того, достаточно ли у государства ресурсов для предотвращения таких угроз и для обработки таких объемов генетической информации [8]. Следовательно, необходимо достоверно определить баланс между потенциальными положительными итогами и необходимыми для их достижения затратами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Укрепление института семьи, создание условий для здоровья граждан, последующих поколений, получения, хранения и использования генетической информации, включая социальный и правовой аспект, является основой социальной политики государства. Реализация ее представляет сложную систему, включающую консти-

туционно-правовую основу, социальные ориентиры, нравственно-этическую сторону, правовую базу концепции личной жизни граждан, политики невмешательства в нее и одновременно созданием условий для основы защиты прав и законных интересов граждан во всех сферах жизнедеятельности. Возрождение семейных ценностей продолжается. В огромной просветительской и воспитательной работе принимают участие многие институты общества, такие как школа, церковь, различные общественные организации, СМИ.

Эффективной мерой в борьбе с таким негативным явлением, как безответственная рождаемость детей, и его будущим последствием в виде кровосмешения в следующих поколениях, может стать введение биологического паспорта. Его внедрение напрямую зависит от степени правовой защиты личной информации граждан. Существующие в настоящее время законы о персональных данных и о защите информации полностью проблему не решают. Генетическая информация в полной мере не соответствует понятию персональных данных, так как может относиться к неограниченному кругу лиц [9]. Биометрические данные являются особым видом персональных данных и для них должен быть установлен специальный порядок правового регулирования. Этим обусловлена необходимость разработки на законодательном уровне правового акта, регламентирующего вопросы создания, обращения, хранения и использования генетической информации [10].

В целом генетическая паспортизация может оказаться чрезвычайно полезной для обеспечения биологической безопасности и укрепления института семьи, однако возможность её масштабного осуществления нуждается в дальнейшем обсуждении.

¹³ Case of S. and Marper v. The United Kingdom. URL: <http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/1581.html> (дата обращения: 03.09.2022)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Сифман Р. И. Динамика численности населения России за 1897–1914 гг. Электронная версия бюллетеня «Население и общество». Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund05.html (дата обращения: 03.09.2022)
2. Попова О. В. Генетический паспорт человека и возможности его получения гражданами России // Право и государство: теория и практика. 2019. №7 (175). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheskiy-pasport-cheloveka-i-vozmozhnosti-ego-polucheniya-grazhdanami-rossii> (дата обращения: 03.09.2022)
3. Рассолов И. М., Чубукова С. Г., Микурова И. В. Биометрия в контексте персональных данных и генетической информации: правовые проблемы // Lex russica. 2019. N 1. С. 108–118. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.146.1.108-118 (www.doi.org) / (дата обращения: 03.09.2022)
4. Кубитович С.Н. ДНК как носитель информации неограниченного круга лиц // Вестник экономической безопасности. 2017. N 4. С. 186
5. Ветров П. В., Красников В. В. Основные аспекты правового регулирования медицинского обследования лиц, вступающих в брак. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46555407> (дата обращения: 03.09.2022)
6. Тужилова-Орданская Е. М., Ахтямова Е. В. Проблемы гражданско-правового регулирования в сфере защиты прав гражданина в российской федерации при использовании генетической информации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. №52. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-grazhdansko-pravovogo-regulirovaniya-v-sfere-zaschity-prav-grazhdanina-v-rossiyskoy-federatsii-pri-ispolzovanii> (дата обращения: 03.09.2022)
7. Блинов А. Г., Лапунин М. М. Пределы вмешательства уголовного права в сферу исследования генома человека // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 50. С. 804–831
8. Серебрякова А.А., Холопова Е.Н. Генетическая паспортизация населения и возможности ее осуществления // Право и государство: теория и практика. 2020. №3 (183). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheskaya-pasportizatsiya-naseleniya-i-vozmozhnosti-ee-osuschestvleniya> (дата обращения: 12.09.2022)
9. Казаков Н.А. Правовое регулирование генетической информации и ее использование. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48441009> (дата обращения: 12.09.2022)
10. Вульф М. А., Юрова К. А., Скуратовская Д. А., Литвинова Л. С. Законодательное регулирование и использование генетической информации в РФ и за рубежом // Гены и клетки. 2019. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnoe-regulirovanie-i-ispolzovanie-geneticheskoy-informatsii-v-rf-i-za-rubezhom> (дата обращения: 12.09.2022)

REFERENCES

1. Sifman R. I. Dynamics of the population of Russia for 1897–1914. Electronic version of the bulletin «Population and society». Center of Demography and Human Ecology of the Institute of National Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund05.html (accessed: 03.09.2022).
2. Popova O. V. Genetic passport of a person and the possibility of obtaining it by citizens of Russia // Law and state: theory and practice. 2019. № 7 (175). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheskiy-pasport-cheloveka-i-vozmozhnosti-ego-polucheniya-grazhdanami-rossii> (accessed: 03.09.2022).
3. Rassolov I. M., Chubukova S. G., Mikurova I. V. Biometrics in the context of personal data and genetic information: legal problems // Lex russica. 2019. N 1. pp. 108–118. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.146.1.108-118 (www.doi.org) / (date of request: 03.09.2022).
4. Kubitovich S. N. DNA as a carrier of information of an unlimited circle of persons // Bulletin of Economic security. 2017. N 4. p. 186.

5. Vetrov P. V., Krasnikov V. V. The main aspects of legal regulation of medical examination of persons entering into marriage. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46555407> (accessed: 03.09.2022)
6. Tuzhilova-Ordanskaya E. M., Akhtyamova E. V. Problems of civil law regulation in the sphere of protection of citizens' rights in the Russian Federation when using genetic information // Bulletin of Perm University. Legal sciences. 2021. No.52. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-grazhdansko-pravovogo-regulirovaniya-v-sfere-zaschity-prav-grazhdanina-v-rossiyskoy-federatsii-pri-ispolzovanii> (accessed: 03.09.2022)
7. Blinov A. G., Lapunin M. M. Limits of intervention of criminal law in the field of human genome research // Bulletin of Perm University. Legal sciences. 2020. Issue 50. C. 804-831
8. Serebryakova A.A., Kholopova E. N. Genetic certification of the population and the possibility of its implementation // Law and the State: theory and practice. 2020. No.3 (183). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheskaya-pasportizatsiya-naseleniya-i-vozmozhnosti-ee-osuschestvleniya> (accessed: 12.09.2022)
9. Kazakov N. A. Legal regulation of genetic information and its use. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48441009> (accessed: 12.09.2022)
10. Wulf M. A., Yurova K. A., Skuratovskaya D. A., Litvinova L. S. Legislative regulation and use of genetic information in the Russian Federation and abroad // Genes and cells. 2019. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnoe-regulirovanie-i-ispolzovanie-geneticheskoy-informatsii-v-rf-i-za-rubezhom> (accessed: 12.09.2022)

Статья поступила в редакцию 01.10.22; одобрена после рецензирования 25.11.22; принята к публикации 13.12.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.10.22; approved after reviewing 25.11.22; accepted for publication 13.12.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.